

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЙЎЛ ҲАРАКАТИ ХАВФСИЗЛИГИ ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ТУШУНЧАСИ, МАЗМУН- МОҲИЯТИ ВА АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Умурзаков азамат кахрамонович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Магистратураси тингловчиси, подполковник
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675233>

Рақамли трансформация жараёнлари замонавий давлат бошқарувининг ажралмас қисмига айланиб бормоқда. Ҳозирда рақамлаштириш тушунчасига нисбатан турли ёндашувлар мавжуд бўлиб, уларнинг аксарияти мазкур жараённи ахборот технологияларини давлат бошқарувиغا интеграция қилиш билан боғлайди. Хусусан, К. Шваб рақамли технологияларни тўртинчи саноат инқилобининг асосий ҳаракатлантирувчи кучи сифатида баҳолаб, улар давлат ва жамият ўртасидаги муносабатларни тубдан ўзгартираётганини таъкидлайди. Унинг фикрича, рақамли технологиялар нафақат ишлаб чиқариш жараёнларини, балки бошқарув механизмларини ҳам қайта шакллантиради¹.

Ушбу ёндашувни ривожлантирган ҳолда Т. Мезенбург рақамли давлатнинг шаклланиши учта муҳим элемент — рақамли маълумотлар, рақамли инфратузилма ва рақамли компетенциялар мавжудлигига боғлиқлигини қайд этади². Мазкур фикрдан келиб чиқиб таъкидлаш мумкинки, йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасида рақамлаштириш ҳам фақат техник воситаларни жорий қилиш билан чекланмай, балки маълумотларни бошқариш ва улардан самарали фойдаланишни ҳам назарда тутаяди.

МДҲ олимларидан Ю.А.Тихомиров рақамлаштиришни давлат бошқаруви самарадорлигини оширишга қаратилган ташкилий-ҳуқуқий механизм сифатида баҳолайди. Олимнинг фикрича, рақамли технологияларни жорий этиш давлат органлари фаолиятида очиқлик ва шаффофликни таъминлашга хизмат қилади³. В.Б.Бачило эса рақамли трансформацияни ҳуқуқий муносабатларнинг янги босқичи сифатида баҳолаб, давлат органлари ваколатларини амалга оширишнинг янги шакллари юзага келаётганини таъкидлайди⁴.

¹ Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. – Geneva: World Economic Forum, 2016. – 192 p.

² Mesenbourg T.L. Measuring the Digital Economy. – U.S. Bureau of the Census, 2001. – 8 p.

³ Тихомиров Ю.А. Государство в цифровом обществе. – Москва: Норма, 2021. – 1222 p.

⁴ Бачило В.Б. Цифровизация государственного управления. – Москва, 2020. – 782 p.

Йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасига нисбатан мазкур назарий қарашлар алоҳида аҳамият касб этади. Чунки мазкур соҳа транспорт воситалари ҳаракати устидан доимий назоратни амалга ошириш, йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш ва ҳуқуқбузарликларни тезкор аниқлаш билан боғлиқ бўлиб, катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлашни талаб қилади. Шу нуқтаи назардан, рақамлаштириш йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим воситаси сифатида намоён бўлади.

Миллий олимлар томонидан ҳам мазкур масаланинг айрим жиҳатлари тадқиқ этилган. Жумладан, К.М.Раҳимов йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматининг ташкилий тузилишини таҳлил қилиб, соҳада ахборот технологияларини кенг жорий этиш бошқарув самарадорлигини оширишга хизмат қилишини қайд этади⁵. Ж.Х. Пармоновнинг фикрича, йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасидаги маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишда рақамли технологиялардан фойдаланиш процессуал фаолиятнинг тезкорлиги ва шаффофлигини таъминлайди⁶.

Мазкур қарашларни умумлаштирган ҳолда хулоса қилиш мумкинки, ички ишлар органларининг йўл ҳаракати хавфсизлиги фаолиятини рақамлаштириш нафақат техник модернизация жараёни, балки давлат бошқарувининг янги ташкилий-ҳуқуқий модели сифатида ҳам намоён бўлади. Унинг асосий мақсади йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасида қарор қабул қилиш самарадорлигини ошириш, инсон омилини қисқартириш ва профилактик фаолият натижадорлигини юксалтиришдан иборатдир.

Юқоридаги назарий ёндашувлар таҳлили шуни кўрсатадики, рақамлаштириш замонавий давлат бошқарувининг ажралмас элементига айланиб бормоқда. Айниқса, аҳолининг ҳаёти ва соғлиғини муҳофаза қилиш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш билан боғлиқ соҳаларда рақамли технологиялардан фойдаланишнинг аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Мазкур ҳолат ички ишлар органларининг йўл ҳаракати хавфсизлиги фаолияти учун ҳам хос бўлиб, рақамли технологияларнинг жорий этилиши хизматнинг мазмунан янги босқичга кўтарилишига хизмат қилмоқда.

⁵ Раҳимов, К.М. Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматининг ташкилий тузилиши // International Scientific Journal of Biruni. – 2025. – Т. 4. – № 1. – Б. 248–256.

⁶ Пармонов, Ж.Х. Йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасидаги маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш // Central Asian Journal of Academic Research. – 2026. – Т. 4. – № 1–2. – Б. 8–11.

Йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳаси давлат бошқарувининг энг мураккаб тизимларидан бири ҳисобланади. Бу, аввало, мазкур соҳада ҳар куни миллионлаб транспорт воситалари ва ҳаракат иштирокчилари қатнашиши, ҳаракат жараёнининг узлуксиз давом этиши ҳамда йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш зарурати билан изоҳланади. Бундай шароитда маълумотларни тезкор йиғиш, қайта ишлаш ва таҳлил қилиш имкониятига эга бўлган рақамли технологиялар йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим воситасига айланмоқда.

Илмий адабиётларда йўл ҳаракати хавфсизлигини рақамлаштириш транспорт тизими субъектлари фаолиятини ахборот-коммуникация технологиялари асосида ташкил этиш, бошқарув қарорларини қабул қилишда рақамли маълумотлардан кенг фойдаланиш ва ҳаракат жараёнларини интеллектуал бошқаришга ўтиш сифатида тавсифланади. Ушбу ёндашувдан келиб чиқиб таъкидлаш мумкинки, рақамлаштиришнинг асосий мақсади инсон омили таъсирини қисқартириш, бошқарув самарадорлигини ошириш ва хавфсизлик даражасини юксалтиришдан иборат.

Йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасини рақамлаштиришнинг мазмун-моҳиятини таҳлил қилишда унинг бир неча ўзаро боғлиқ элементлардан ташкил топганига эътибор қаратиш лозим. Биринчи элемент ахборотларни рақамли шаклда йиғиш ва сақлаш ҳисобланади. Замонавий шароитда транспорт воситалари, ҳайдовчилар, йўл инфратузилмаси ва содир этилган ҳуқуқбузарликлар ҳақидаги маълумотлар электрон маълумотлар базаларида шакллантирилмоқда. Бу эса маълумотларнинг яхлитлиги ва ишончлилигини таъминлаш имконини бермоқда.

Иккинчи элемент рақамли мониторинг ҳисобланади. Йўл ҳаракати иштирокчиларининг ҳаракатини кузатиш, тирбандликларни аниқлаш, йўл-транспорт ҳодисаларини қайд этиш ҳамда ҳуқуқбузарликларни фош қилиш жараёнларида видеокузатув тизимлари, фото ва видео қайд этиш воситалари, геоахборот технологиялари ҳамда сенсор қурилмалардан кенг фойдаланилмоқда. Натижада ҳуқуқбузарликларни аниқлаш тезлиги ва аниқлиги сезиларли даражада ошмоқда.

Учинчи элемент маълумотларни таҳлил қилиш ва бошқарув қарорларини қабул қилиш жараёни билан боғлиқдир. Анъанавий бошқарув тизимида қарор қабул қилиш кўп ҳолларда ходимларнинг шахсий тажрибаси ва мавжуд статистик маълумотларга асосланган бўлса, рақамли бошқарув шароитида катта ҳажмдаги маълумотларни

автоматлаштирилган таҳлил қилиш имконияти пайдо бўлади. Бу эса йўл ҳаракати хавфсизлигига таҳдид солувчи омилларни барвақт аниқлаш ва профилактик чораларни самарали режалаштириш имконини яратади.

Тўртинчи элемент давлат хизматларини рақамли форматда кўрсатиш ҳисобланади. Сўнгги йилларда ҳайдовчилик гувоҳномаларини расмийлаштириш, транспорт воситаларини давлат рўйхатидан ўтказиш, жарималар ҳақида маълумот олиш ва уларни тўлаш билан боғлиқ хизматларнинг электрон шаклга ўтказилиши фуқаролар учун қулайлик яратиш билан бир қаторда, маъмурий тартиб-таомилларнинг шаффофлигини ҳам таъминламоқда.

Йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасида рақамлаштиришнинг яна бир муҳим жиҳати маълумотлар интеграциясини таъминлаш билан боғлиқ. Амалда турли давлат органлари ва ташкилотлари томонидан шакллантирилаётган маълумотлар базаларининг ўзаро интеграция қилиниши ҳуқуқбузарликларни тезкор аниқлаш, транспорт воситалари ва ҳайдовчилар ҳақидаги маълумотларни реал вақт режимида текшириш ҳамда давлат хизматларини соддалаштириш имконини бермоқда.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, рақамлаштириш йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг анъанавий моделидан интеллектуал бошқарув моделига ўтишнинг муҳим шарти ҳисобланади. Ушбу жараён натижасида профилактика, назорат, мониторинг ва таҳлил функциялари янги мазмун касб этади. Бунда ахборот ресурслари асосий бошқарув воситасига айланади ҳамда қарор қабул қилиш жараёнларининг тезкорлиги ва самарадорлиги таъминланади.

Шу нуқтаи назардан, ички ишлар органларининг йўл ҳаракати хавфсизлиги фаолиятини рақамлаштириш нафақат техник модернизация жараёни, балки ҳуқуқий, ташкилий ва технологик ўзгаришларни қамраб олувчи комплекс трансформация жараёни сифатида намоён бўлади. Мазкур жараённинг асосий йўналишлари ва уларнинг амалиётдаги аҳамиятини таҳлил қилиш кейинги қисмларда муҳим аҳамият касб этади.

Ички ишлар органларининг йўл ҳаракати хавфсизлиги фаолиятини рақамлаштиришнинг мазмун-моҳиятини тўлиқ англаш учун мазкур жараённинг бошқарув самарадорлигига таъсирини таҳлил қилиш муҳим аҳамиятга эга. Замонавий шароитда рақамли технологиялар нафақат маълумотларни сақлаш ва узатиш воситаси, балки давлат бошқарувини ташкил этишнинг янги механизми сифатида ҳам намоён бўлмоқда. Бу эса

йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасида ҳам янги ёндашувларни шакллантиришга хизмат қилмоқда.

Рақамли трансформация назариясининг асосчиларидан бири ҳисобланган Н. Негропонтё рақамли технологиялар тараққиёти натижасида жамиятда ахборот алмашинуви ва бошқарув жараёнларининг мутлақо янги модели шаклланаётганини ва рақамли муҳитга ўтиш ахборотни йиғиш, қайта ишлаш ва ундан фойдаланиш самарадорлигини бир неча баробар оширади⁷. Ушбу ёндашув йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳаси учун ҳам долзарб бўлиб, ҳаракат иштирокчилари, транспорт воситалари ва йўл инфратузилмаси ҳақидаги маълумотларни ягона рақамли платформада жамлаш имконини беради. Натижада бошқарув қарорларини қабул қилиш учун зарур бўлган ахборотларни қисқа вақт ичида олиш ва таҳлил қилиш имконияти кенгайди.

Мазкур масалага Д. Тапскотт ҳам алоҳида эътибор қаратиб, рақамли технологиялар давлат ва жамият муносабатларининг янги босқичини шакллантираётганини қайд этади⁸. Назаримизда, рақамли бошқарувнинг асосий хусусиятлари сифатида тезкорлик, очиқлик, интеграция ва интерактивликни кўрсатади.

Рақамли технологиялардан фойдаланиш орқали давлат органлари фаолиятининг самарадорлиги ошади ҳамда фуқаролар билан ўзаро муносабатлар соддалашади. Бу жиҳат йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасида айниқса муҳим бўлиб, электрон давлат хизматлари, онлайн мурожаатлар, рақамли жарима тизимлари ва автоматлаштирилган назорат механизмларининг ривожланиши учун ҳуқуқий ва ташкилий замин яратади.

Негропонтё ва Тапскотт қарашларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, рақамлаштиришнинг асосий мазмуни ахборотни рақамли кўринишга ўтказиш билангина чекланмайди⁹. У, энг аввало, бошқарув жараёнларини қайта ташкил этиш, маълумотлардан самарали фойдаланиш ҳамда қарор қабул қилиш механизмларини такомиллаштиришни назарда тутати. Шу нуқтаи назардан, ички ишлар органларининг йўл ҳаракати хавфсизлиги фаолиятини рақамлаштириш ҳам хизматнинг барча

⁷ Negroponte N. Being Digital. – New York: Alfred A. Knopf, 1995. – 243 p.

⁸ Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. – New York: McGraw-Hill, 1996. – 342 p.

⁹ Mesenbourg T.L. Measuring the Digital Economy. – Washington, D.C.: U.S. Bureau of the Census, 2001. – 8 p.

йўналишларини қамраб олувчи комплекс трансформация жараёни сифатида баҳоланиши лозим.

Мазкур ёндашувлардан келиб чиқиб, йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасини рақамлаштиришнинг асосий йўналишлари сифатида автоматлаштирилган назорат тизимлари, рақамли маълумотлар базалари, электрон давлат хизматлари ва интеллектуал транспорт тизимларини ривожлантириш масалалари алоҳида аҳамият касб этади.

Йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасини рақамлаштиришнинг муҳим йўналишларидан бири давлат органлари фаолиятида маълумотларга асосланган бошқарув механизмларини жорий этиш ҳисобланади. Замонавий шароитда қарор қабул қилиш жараёнларининг самарадорлиги кўп жиҳатдан ахборотларни йиғиш, таҳлил қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш даражасига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Шу сабабли рақамли технологиялар давлат бошқарувининг муҳим инструменти сифатида эътироф этилмоқда.

Бу борада М. Кастельс ахборот технологиялари тараққиёти натижасида «тармоқ жамияти» шаклланаётганлигини таъкидлаб, замонавий бошқарув жараёнларининг асосий ресурси ахборот ва маълумотлар эканлигини ҳамда ахборот оқимларини самарали бошқариш давлат институтлари фаолиятининг натижадорлигини белгилаб берувчи муҳим омилга айланади¹⁰. Мазкур ёндашув йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳаси учун ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ҳаракат иштирокчилари, транспорт воситалари ва ҳуқуқбузарликлар ҳақидаги маълумотларни ягона ахборот тизимида жамлаш имкониятини яратади.

Ж. ван Дейк эса рақамли трансформациянинг асосий мақсади ижтимоий муносабатлар ва бошқарув жараёнларини ахборот-коммуникация технологиялари воситасида самарали ташкил этишдан иборат эканлигини таъкидлайди¹¹. Олим рақамли инфратузилма давлат бошқарувининг ажралмас қисмига айланиб бораётганини қайд этади. Йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасини рақамлаштиришнинг муҳим амалий йўналишларидан бири автоматлаштирилган фото ва видео қайд этиш тизимларини жорий этиш ҳисобланади. Мазкур тизимлар транспорт воситалари ҳаракатини узлуксиз кузатиш, йўл ҳаракати қоидалари бузилишини автоматик аниқлаш ва ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги

¹⁰ Castells M. The Rise of the Network Society. – 2nd ed. – Oxford: Blackwell Publishing, 2010. – 597 p.

¹¹ Van Dijk J. The Network Society. – 3rd ed. – London: SAGE Publications, 2012. – 320 p.

маълумотларни марказлашган ахборот базаларига киритиш имконини беради. Натижада ҳуқуқбузарликларни қайд этишда инсон омили таъсири камаяди ҳамда назоратнинг холислиги таъминланади.

Замонавий илмий қарашларга кўра, интеллектуал назорат тизимлари транспорт хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим воситаси ҳисобланади. Хусусан, Р. Хикс рақамли давлат бошқарувининг самарадорлиги кўп жиҳатдан автоматлаштирилган ахборот тизимларидан қай даражада фойдаланилаётганлигига боғлиқ эканлигини таъкидлайди¹². Бизнингча, рақамли платформалар орқали маълумотларни йиғиш ва таҳлил қилиш давлат органларига тезкор ва асосланган қарорлар қабул қилиш имконини беради. Бу фикр йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасига татбиқ этилганда, автоматлаштирилган назорат тизимлари ҳуқуқбузарликларни барвақт аниқлаш ва уларнинг олдини олишда муҳим аҳамият касб этишини кўриш мумкин.

П.Данливи ҳам давлат бошқарувида рақамли технологияларнинг аҳамиятини таҳлил қилиб, рақамлаштириш давлат хизматларини кўрсатиш сифати ва самарадорлигини оширишнинг муҳим омили ҳисобланишини қайд этади¹³. Олим рақамли давлат концепциясининг асосий вазифаларидан бири давлат органлари ва аҳоли ўртасидаги муносабатларни соддалаштиришдан иборатлигини таъкидлайди. Ушбу ёндашув йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасида электрон давлат хизматларини ривожлантиришнинг назарий асосларини ташкил этади.

Сўнги йилларда ҳайдовчилик гувоҳномаларини олиш ва алмаштириш, транспорт воситаларини давлат рўйхатидан ўтказиш, маъмурий жарималар ҳақида маълумот олиш ҳамда уларни электрон тарзда тўлаш каби хизматларнинг рақамлаштирилиши фуқаролар учун қулайликлар яратиш билан бир қаторда, давлат органлари фаолиятининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлашга ҳам хизмат қилмоқда. Шунингдек, электрон хизматларнинг жорий этилиши вақт ва харажатларни қисқартириш, коррупциявий хавфларни камайтириш ҳамда инсон омили билан боғлиқ хатоларнинг олдини олиш имконини бермоқда.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, автоматлаштирилган фото ва видео қайд этиш тизимлари ҳамда электрон давлат хизматлари йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасини рақамлаштиришнинг ўзаро боғлиқ икки муҳим

¹² Heeks R. Implementing and Managing eGovernment: An International Text. – London: SAGE Publications, 2006. – 280 p.

¹³ Dunleavy P., Margetts H., Bastow S., Tinkler J. Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and e-Government – Oxford: Oxford University Press, 2006. – 320 p.

йўналиши ҳисобланади. Биринчи йўналиш назорат ва профилактика самарадорлигини оширишга хизмат қилса, иккинчи йўналиш аҳолига кўрсатиладиган давлат хизматларининг сифати ва тезкорлигини таъминлайди. Мазкур жараёнлар эса ўз навбатида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасида интеллектуал бошқарув тизимларини шакллантириш учун зарур шарт-шароитларни яратади.

Шу нуқтаи назардан, йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасини рақамлаштиришнинг кейинги босқичи сифатида интеллектуал транспорт тизимлари ва катта маълумотлар технологияларини жорий этиш масалалари алоҳида аҳамият касб этади.

Рақамли платформалар орқали давлат хизматларини кўрсатиш, маълумотлар алмашинувини ташкил қилиш ва мониторинг жараёнларини амалга ошириш бошқарув самарадорлигини сезиларли даражада оширади.

Кастельс ва ван Дейкнинг қарашлари таҳлили шуни кўрсатадики, рақамлаштириш жараёнининг марказида маълумотлар билан ишлаш тизими туради. Шу нуқтаи назардан, ички ишлар органларининг йўл ҳаракати хавфсизлиги фаолиятини рақамлаштириш ҳам маълумотларни йиғиш, сақлаш, қайта ишлаш ва таҳлил қилишнинг замонавий механизмларини шакллантиришни назарда тутаяди. Бу эса йўл ҳаракати иштирокчилари хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларни барвақт аниқлаш ва профилактик чора-тадбирларни самарали режалаштириш имконини беради.

Мазкур ёндашувлардан келиб чиқиб, рақамлаштиришнинг кейинги муҳим йўналиши сифатида автоматлаштирилган фото ва видео қайд этиш тизимлари, электрон давлат хизматлари ҳамда интеграциялашган маълумотлар базаларининг аҳамияти тобора ортиб бормоқда.

Йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасини рақамлаштиришнинг муҳим йўналишларидан бири интеллектуал транспорт тизимларини жорий этиш ҳисобланади. Интеллектуал транспорт тизимлари транспорт воситалари, йўл инфратузилмаси ва бошқарув марказлари ўртасидаги ахборот алмашинувини таъминлаш орқали ҳаракат хавфсизлигини оширишга хизмат қилади. Мазкур тизимлар замонавий ахборот-коммуникация технологиялари асосида фаолият юритиб, транспорт оқимларини бошқариш, тирбандликларни камайтириш ҳамда йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш имконини яратади.

Интеллектуал транспорт тизимлари назариясини тадқиқ этган олимлардан бири Э. Фейгенбаум бўлиб, у интеллектуал тизимларнинг

асосий вазифаси инсон фаолиятини кўллаб-қувватлаш ва қарор қабул қилиш жараёни самарадорлигини оширишдан иборатлигини таъкидлайди¹⁴. Олимнинг мазкур қараши йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасида ҳам муҳим аҳамият касб этади. Чунки интеллектуал транспорт тизимлари ҳаракат иштирокчилари ҳақидаги маълумотларни таҳлил қилиш орқали хавфли вазиятларни барвақт аниқлаш имконини беради.

Мазкур масалага С. Рассел ҳам алоҳида эътибор қаратиб, замонавий интеллектуал технологиялар маълумотларни таҳлил қилиш ва эҳтимолий хавфларни прогнозлаш орқали бошқарув самарадорлигини оширишга хизмат қилишини қайд этади¹⁵. Назаримизда, интеллектуал алгоритмлар катта ҳажмдаги маълумотларни инсонга нисбатан тезроқ қайта ишлаш имкониятига эга. Бу эса транспорт ҳаракатини бошқариш, хавфли участкаларни аниқлаш ва профилактик чораларни режалаштириш жараёнларида муҳим аҳамият касб этади.

Интеллектуал транспорт тизимларининг амалий аҳамияти, энг аввало, ҳаракат жараёни ҳақидаги ахборотларни реал вақт режимида олиш имконияти билан изоҳланади. Бундай тизимлар орқали светофорлар ишини мувофиқлаштириш, тирбандликларни бартараф этиш, авария содир бўлган ҳудудлар ҳақида тезкор маълумот олиш ва ҳаракат иштирокчиларини огоҳлантириш мумкин бўлади. Бу эса йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Шу билан бирга, рақамли мониторинг платформалари йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасини бошқаришнинг муҳим элементи сифатида намоён бўлмоқда. Ушбу платформалар орқали транспорт воситалари ҳаракати, ҳуқуқбузарликлар ҳолати ва йўл инфратузилмасининг ҳолати ҳақидаги маълумотлар марказлашган ҳолда йиғилади ва таҳлил қилинади. Натижада ички ишлар органларининг йўл ҳаракати хавфсизлиги бўлинмалари томонидан қабул қилинадиган қарорларнинг тезкорлиги ва самарадорлиги ошади.

Шундай қилиб, интеллектуал транспорт тизимлари ва рақамли мониторинг платформалари ички ишлар органларининг йўл ҳаракати хавфсизлиги фаолиятини рақамлаштиришнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланиб, улар соҳада хавфсизликни таъминлашнинг замонавий механизмини шакллантиришга хизмат қилади.

¹⁴ Feigenbaum E.A., McCorduck P. The Fifth Generation: Artificial Intelligence and Japan's Computer Challenge to the World. – Reading, MA: Addison-Wesley, 1983. – 320 p.

¹⁵ Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. – 4th ed. Harlow: Pearson Education, 2021. – 1136 p.

Ички ишлар органларининг йўл ҳаракати хавфсизлиги фаолиятини рақамлаштириш тушунчаси, мазмун-моҳияти ва асосий йўналишларини назарий-ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил қилиш асосида қуйидаги хулосаларга келиш мумкин.

Биринчидан, рақамлаштириш замонавий давлат бошқарувини ривожлантиришнинг муҳим йўналишларидан бири бўлиб, у давлат органлари фаолиятига ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш орқали бошқарув самарадорлигини ошириш, хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш ҳамда қарор қабул қилиш жараёнларини такомиллаштиришга қаратилган комплекс жараён ҳисобланади.

Иккинчидан, йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасини рақамлаштириш мазкур соҳадаги профилактика, назорат, мониторинг, таҳлил ва маъмурий юрисдикциявий фаолиятни замонавий ахборот технологиялари асосида ташкил этиш орқали ҳаракат иштирокчиларининг хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади.

Учинчидан, рақамлаштиришнинг мазмун-моҳияти фақат маълумотларни электрон шаклга ўтказиш билан чекланмайди. У бошқарув жараёнларини автоматлаштириш, давлат хизматларини электрон шаклда кўрсатиш, маълумотлар базаларини интеграциялаш ҳамда қарор қабул қилиш механизмларини такомиллаштириш каби ўзаро боғлиқ ташкилий ва ҳуқуқий муносабатларни ҳам қамраб олади.

Тўртинчидан, ички ишлар органларининг йўл ҳаракати хавфсизлиги фаолиятини рақамлаштиришнинг асосий йўналишларига автоматлаштирилган фото ва видео қайд этиш тизимлари, электрон давлат хизматлари, рақамли мониторинг платформалари, ягона электрон маълумотлар базалари ҳамда интеллектуал транспорт тизимларини киритиш мумкин.

Бешинчидан, рақамлаштириш йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасида инсон омили таъсирини камайтириш, ҳуқуқбузарликларни аниқлашнинг холислигини таъминлаш, хизмат фаолиятининг шаффофлигини ошириш ҳамда коррупциявий хавфларни қисқартиришнинг муҳим воситаси ҳисобланади.

Олтинчидан, рақамлаштириш жараёнининг самарадорлиги соҳада қўлланилаётган ахборот тизимларининг ўзаро интеграциялашуви, норматив-ҳуқуқий базанинг такомиллашганлиги ҳамда рақамли технологиялардан фойдаланишнинг ташкилий механизмлари қай даражада шаклланганлиги билан белгиланади.

Еттинчидан, йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасида рақамлаштиришнинг кейинги босқичи сунъий интеллект технологияларини жорий этиш билан узвий боғлиқ бўлиб, мазкур технологиялар хавфли вазиятларни барвақт аниқлаш, ҳуқуқбузарликларни прогноз қилиш ва бошқарув қарорларини қабул қилиш самарадорлигини янада ошириш имконини беради.

Юқоридаги назарий қарашлар, илмий ёндашувлар ва ҳуқуқни қўллаш амалиёти таҳлили асосида диссертант томонидан қуйидаги муаллифлик таърифи ишлаб чиқилди:

Ички ишлар органларининг йўл ҳаракати хавфсизлиги фаолиятини рақамлаштириш — бу йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги назорат, мониторинг, профилактика, маъмурий юрисдикциявий ва давлат хизматларини кўрсатиш билан боғлиқ фаолиятни ахборот-коммуникация технологиялари, автоматлаштирилган ахборот тизимлари, рақамли маълумотлар базалари ва интеллектуал транспорт ечимлари асосида ташкил этиш ҳамда амалга оширишга қаратилган ташкилий-ҳуқуқий ва технологик чоратadbирлар тизимидир.

Мазкур таъриф рақамлаштиришнинг ҳуқуқий, ташкилий ва технологик жиҳатларини ўзида мужассамлаштириши билан мавжуд назарий ёндашувлардан фарқ қилади ҳамда ички ишлар органларининг йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасидаги фаолиятининг ўзига хос хусусиятларини комплекс тарзда ифодалайди.